

ANAIS

IX CONGRESSO INTERNACIONAL:

NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL

05 E **06** DE JUNHO DE 2026

RIO DE JANEIRO | UFRJ

CENAT | APOIO:

FICHA CATALOGRÁFICA

IX Congresso Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental – IPUB/UFRJ (1. : 2026 : Rio de Janeiro)

Anais do IX Congresso Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental – IPUB/UFRJ / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

36 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-15385-7

DOI: 10.5281/zenodo.21175134

1. Saúde mental.
2. Atenção psicossocial.
3. Reforma psiquiátrica.

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

Bruno Reis Bernardo Cobucci (Universidade de Brasília)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

PROGRAMAÇÃO

05 DE JUNHO DE 2026

08H20 - 08H40
CREDENCIAMENTO

08H40 - 09H00
INÍCIO DO CONGRESSO
CERIMÔNIA DE BOAS VINDAS

09H00 - 10H20
PALESTRA: REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL: NOVOS DIÁLOGOS
ENTRE A SAÚDE MENTAL E OS DIREITOS HUMANOS
PALESTRANTE: MARIA TAVARES (UFRJ)

10H30 - 12H00
PALESTRA: IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SAÚDE MENTAL
PALESTRANTE: LUANA ARUANES (RIO DE JANEIRO/RJ)

12H00 - 14H00
INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20
PALESTRA: BOAS PRÁTICAS PARA LIDAR COM PROCESSOS DE LUTO
PALESTRANTE: CLOVES ANTONIO DE AMISSIS AMORIM (PUC/PR)

15H30 - 16H50
PALESTRA: SAÚDE MENTAL E RELAÇÕES RACIAIS
PALESTRANTE: MATHEUS MARQUES FERREIRA (RIO DE JANEIRO/RJ)

17H00 - 18H20
PALESTRA: SURFE TERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO NA SAÚDE
MENTAL
PALESTRANTE: ROGÉRIO ESTELLITA PESSOA (RIO DE JANEIRO/RJ)

PROGRAMAÇÃO

06 DE JUNHO DE 2026

08H30 - 09H50

PALESTRA: AVALIAÇÃO DA CRISE PSÍQUICA GRAVE

PALESTRANTE: CLARISSE RINALDI (IPUB/UFRJ)

10H00 - 11H20

PALESTRA: UM OLHAR SOBRE FATORES DE RISCO PARA O SUICÍDIO

PALESTRANTE: CLOVES ANTONIO DE AMISSIS AMORIM (PUC/PR)

11H30 - 13H00

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (RODAS DE CONVERSA)

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

13H00 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H40

PALESTRA: A SUBJETIVIDADE NA SAÚDE MENTAL E O SUJEITO EM CONTEXTOS DE DESIGUALDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL

PALESTRANTES: OMAR ALEJANDRO BRAVO (COLÔMBIA)

15H50 - 17H00

PALESTRA: COMO A SAÚDE MENTAL PODE CHEGAR NA PERIFERIA

PALESTRANTE: PATRICIA MATOS (RIO DE JANEIRO/RJ)

17H00 - 17H20

ENCERRAMENTO

SUMÁRIO

ENTRE A INFANTILIZAÇÃO E O DESEJO: CAPACITISMO AFETIVO-SEXUAL E SEXUALIDADE AUTISTA NAS REDES SOCIAIS.....	11
A QUEM É PERMITIDO VIVER? NECROPOLÍTICA, RACISMO ESTRUTURAL E OS DESTINOS DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	12
SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO INSTITUCIONALIZADO: INTERVENÇÃO PSICOCORPORAL NO MANEJO DO DESEJO EM RESIDENTE DE ILPI.....	13
Saúde mental na síndrome Pós-COVID-19: evidências de intervenções psicossociais e desafios para o sistema público de saúde.....	14
USO DE PSICOFÁRMACOS E ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DA PRÁTICA.....	15
Luto em mulheres adultas: uma pesquisa-intervenção em um contexto de saúde pública.....	16
Práticas Integrativas e Complementares no Cuidado Integral à Comunidade: Uma Abordagem Interdisciplinar na Saúde Mental.....	17
Benefícios da acupuntura nas síndromes parkinsonianas: uma revisão sistemática..	18
O USO DE TECNOLOGIAS LEVES NA ADESÃO AO TRATAMENTO EM SITUAÇÕES DE CRISE PSIQUIÁTRICA NO CAPS III.....	19
EXPRESSARTE: A ARTE COMO ACOLHIMENTO E ALÍVIO EMOCIONAL- UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ARTETERAPIA COM ADOLESCENTES.....	20
TERRITORIALIZAÇÃO NO SUS: A ARTE E CULTURA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO.....	21
CUIDAR SEM CONHECER? A PRODUÇÃO DISCURSIVA DO SUJEITO NOS ATOS NORMATIVOS E NO CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL.....	22
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO INTEGRAL.....	23
OFICINAS CULINÁRIAS COMO INSTRUMENTO PROMOTOR DE CUIDADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....	24
MUSICOTERAPIA, NEUROCIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA: UMA PRÁTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DE SABERES.....	25
OFICINA DE JARDINAGEM NO CAPS UERJ: PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR, REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL E EXPERIÊNCIA TERAPÊUTICA POSITIVA NA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL.....	26
Sala de Acolhida: atendimento interdisciplinar à demanda ambulatorial em psiquiatria em um hospital universitário público.....	27
ATIVISMO GORDO E SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS COLETIVAS DE CUIDADO E RESISTÊNCIA ÀS VIOLÊNCIAS GORDOFÓBICAS.....	28
A ESCRITA COMO RECURSO FRENTE À PSICOSE: UMA LEITURA PSICANALÍTICA.	29

AS VIVÊNCIAS DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA NO MANEJO DE IATROGENIAS EM RELAÇÃO À GRUPOS MINORIZADOS.....	30
Saúde mental na síndrome Pós-COVID-19: evidências de intervenções psicossociais e desafios para o sistema público de saúde.....	31
CUIDANDO DO CORPO E DA MENTE: GRUPO DE PILATES EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.....	32
RODA DE AFETO: O QUE SUSTENTA UMA FAMÍLIA?.....	33
GRUPO “EXPRESSAMENTE”: DINÂMICAS DE EXPRESSÃO EMOCIONAL EM UM CAPS II ADULTO.....	34
O impacto da prática esportiva na saúde mental.....	35
O uso dos canabinóides no tratamento em psiquiatria: uma revisão crítica da literatura.....	36
CAIXA DE EMOÇÕES: ESTRATÉGIA COLETIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO.....	37

RESUMOS

ENTRE A INFANTILIZAÇÃO E O DESEJO: CAPACITISMO AFETIVO-SEXUAL E SEXUALIDADE AUTISTA NAS REDES SOCIAIS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Ruan Jesus Santos Marinho, Sabrina Daiana Cúnico

A sexualidade de pessoas autistas tem sido historicamente atravessada por narrativas que a associam à incapacidade, à infantilização e à assexualidade, produzindo efeitos de silenciamento e deslegitimação no campo da saúde mental. No contexto contemporâneo, as redes sociais emergem como espaços de visibilidade nos quais sujeitos autistas passam a narrar suas experiências afetivo-sexuais, tensionando tais representações. Este estudo teve como objetivo analisar como a sexualidade autista é disputada discursivamente nas redes sociais, a partir das narrativas de criadores autistas que produzem conteúdo adulto e das reações do público expressas nos comentários. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e interpretativa, desenvolvida por meio de netnografia e Análise Temática reflexiva. O corpus foi composto por 13 vídeos publicados por dois criadores autistas nas plataformas TikTok, Instagram e X, bem como por 24 comentários públicos associados a esses conteúdos, coletados no período de 2025 até a atualidade. Os dados foram analisados de forma indutivo-interpretativa, orientada pelo referencial teórico da pesquisa. Os resultados evidenciaram três eixos principais: (1) a suspeição do diagnóstico quando o autista não performa a incapacidade esperada; (2) a presença de narrativas de capacitismo afetivo-sexual, que associam o autismo à assexualidade, à infantilização ou à incapacidade de consentimento; e (3) a emergência de narrativas de autoafirmação, nas quais os criadores reivindicam sua agência desejante. Observa-se que as redes sociais funcionam simultaneamente como espaços de reprodução do estigma e de resistência simbólica. Conclui-se que a sexualidade autista constitui um campo de disputa relevante para a saúde mental, evidenciando a necessidade de práticas que reconheçam pessoas autistas como sujeitos de desejo e de direitos, contribuindo para a superação de perspectivas capacitistas ainda presentes na sociedade e nos serviços de cuidado.

Palavras-chave: autismo; sexualidade; capacitismo; saúde mental; redes sociais

A QUEM É PERMITIDO VIVER? NECROPOLÍTICA, RACISMO ESTRUTURAL E OS DESTINOS DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Erick Vieira Queiroz de Oliveira, Ruan Jesus Santos Marinho

A saúde mental, enquanto campo de práticas e saberes, não se constitui de forma neutra, sendo atravessada por relações de poder que definem quais vidas são consideradas dignas de cuidado. Este estudo objetiva analisar a articulação entre necropolítica e saúde mental no contexto brasileiro, investigando como políticas públicas, práticas institucionais e saberes psiquiátricos historicamente contribuíram para a produção de exclusão e sofrimento psíquico em populações vulnerabilizadas. Trata-se de uma pesquisa teórico-analítica, fundamentada nos referenciais de Achille Mbembe, Foucault e autores da saúde coletiva, articulando os conceitos de necropolítica, racismo estrutural, violência estrutural e estigma. A análise revisita o manicômio como expressão histórica de uma racionalidade de gestão seletiva da vida, evidenciando sua permanência sob novas formas no cenário contemporâneo. Os resultados indicam que práticas como internações compulsórias, fortalecimento de comunidades terapêuticas e precarização da Rede de Atenção Psicossocial atualizam a lógica manicomial, operando como dispositivos de controle e exclusão social. Observa-se que o racismo estrutural intensifica esses processos ao expor populações negras e periféricas a condições ampliadas de vulnerabilidade e restrição de acesso ao cuidado. Discute-se que o sofrimento psíquico, nesse contexto, não pode ser compreendido dissociado de suas determinações históricas, sociais e políticas. Como contraponto, a Reforma Psiquiátrica e o cuidado em liberdade são apresentados como respostas ético-políticas às políticas de morte, ao proporem práticas territorializadas, comunitárias e orientadas pelos direitos humanos. Conclui-se que resistir à necropolítica na saúde mental implica sustentar modelos de cuidado comprometidos com a equidade, a justiça social e a afirmação da vida, reconhecendo que o cuidado também é um campo de disputa política.

Palavras-chave: Necropolítica; Saúde mental; Racismo estrutural; Reforma psiquiátrica; Cuidado em liberdade

SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO INSTITUCIONALIZADO: INTERVENÇÃO PSICOCORPORAL NO MANEJO DO DESEJO EM RESIDENTE DE ILPI

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Franklin Vasconcelos da Silva

INTRODUÇÃO: A sexualidade constitui dimensão fundamental da experiência humana ao longo do ciclo de vida. No entanto, no contexto do envelhecimento, especialmente em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), manifestações de desejo e busca por intimidade frequentemente são invisibilizadas ou interpretadas de forma moralizante. Tal cenário evidencia desafios para profissionais da saúde mental no manejo clínico dessas demandas, exigindo abordagens que reconheçam a dimensão afetiva, corporal e subjetiva da sexualidade na velhice. **OBJETIVO:** Relatar uma experiência de intervenção psicológica diante da manifestação do desejo sexual em um residente institucionalizado. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência profissional realizado no contexto de acompanhamento psicológico em uma instituição de longa permanência para idosos. O caso refere-se a um residente do sexo masculino, denominado Sr. Alberto (nome fictício), que durante os atendimentos expressou o desejo de estabelecer contato afetivo e sexual fora da instituição. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante o acompanhamento foram realizadas escuta clínica e orientações relacionadas à saúde sexual, além de reflexões sobre formas de vivência da afetividade e da corporalidade no envelhecimento. O residente relatou que sua experiência de sexualidade estava mais associada ao toque, à sensibilidade corporal e ao contato afetivo do que ao desempenho genital. Nesse contexto foram discutidas intervenções psicocorporais voltadas à ampliação da consciência corporal e da sensibilidade, incluindo práticas inspiradas em abordagens terapêuticas de base tântrica, compreendidas como experiências de respiração, relaxamento e percepção sensorial do corpo. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A experiência evidencia a importância de reconhecer a sexualidade como dimensão legítima da vida humana no envelhecimento, apontando para a necessidade de práticas de cuidado mais humanizadas em instituições de longa permanência.

Palavras-chave: sexualidade na velhice, envelhecimento institucionalizado, intervenção psicocorporal, saúde mental, psicologia do envelhecimento

Saúde mental na síndrome Pós-COVID-19: evidências de intervenções psicossociais e desafios para o sistema público de saúde

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Mariana Machay Pinto Nogueira, Claudia Tereza Vieira de Souza, Luciana Santos Collier

Introdução: A Síndrome Pós-COVID-19 (COVID longa) é uma condição crônica multissistêmica que compromete a funcionalidade e a qualidade de vida, com prevalência estimada entre 10% e 35% dos casos agudos. Sintomas de saúde mental são altamente prevalentes apresentando, em determinados contextos, taxas de comorbidades mentais, afetando mais de 87% dos pacientes, destacando-se distúrbios do sono, ansiedade (46,67%) e depressão (50,83%), um desafio clínico significativo, frequentemente associadas à cronicidade e à incapacidade funcional⁷. Diante da descredibilização dos sintomas e da insuficiência de respostas estruturadas, os pacientes buscam legitimação e suporte em redes comunitárias e digitais. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas disponíveis provenientes de estudos conduzidos em populações acometidas por sintomas relacionados à saúde mental em pacientes com síndrome pós-COVID, considerando suas implicações para os sistemas públicos de saúde. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados Pubmed, Scopus, Lilacs, Web Of Scienci. Foram selecionados 16 estudos publicados entre 2021 e 2025, abrangendo pesquisas qualitativas (netnografia, grupos focais, inquéritos narrativos), estudos quantitativos (ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais). **Resultados:** Os estudos analisados indicam que as intervenções em saúde mental para pessoas com síndrome pós-COVID-19 são predominantemente psicossociais e integrativas, envolvendo psicoeducação, terapia cognitivo-comportamental, práticas de atenção plena, com ênfase na reconstrução da identidade e no manejo da variabilidade dos sintomas através de fóruns digitais de escuta. A implementação dessas ações é facilitada pela validação social entre pares, pelo compartilhamento de saberes experienciados e pelo uso de recursos digitais, que ampliam o acesso. Entretanto, barreiras relevantes incluem estigmatização, desvalorização do relato dos pacientes, exclusão digital, sobrecarga de informações e a intensificação dos sintomas após estímulo. **Considerações finais:** A síndrome pós-COVID-19 exige a incorporação de estratégias psicossociais integradas aos sistemas públicos de saúde. As evidências apontam que intervenções baseadas na validação da experiência, no apoio entre pares e no uso de recursos digitais contribuem para mitigar o sofrimento mental. Persistem, contudo, desafios estruturais que demandam políticas públicas voltadas à redução do estigma, à ampliação do acesso e à garantia de cuidado contínuo e equitativo.

Palavras-chave: Síndrome Pós-COVID-19; Saúde Mental; Intervenções Psicossociais

USO DE PSICOFÁRMACOS E ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DA PRÁTICA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Suellen Filgueiras Braga, Luiz Felipe de Farias Leite Borges

O aumento expressivo dos diagnósticos de ansiedade e depressão nas últimas décadas tem contribuído para a centralidade do uso de psicofármacos no cuidado em saúde mental. Embora esses medicamentos desempenhem papel relevante na estabilização de sintomas, observa-se, em diversos contextos, uma tendência de priorização da abordagem medicamentosa em detrimento de outras formas de cuidado, especialmente aquelas voltadas à promoção da saúde e à construção de autonomia dos sujeitos. Esse cenário evidencia a necessidade de problematizar os limites da medicalização do sofrimento psíquico, bem como de ampliar o debate sobre práticas que considerem o indivíduo em sua dimensão biopsicossocial. Este trabalho tem como objetivo discutir criticamente o uso de psicofármacos no cuidado em saúde mental, destacando a relevância de estratégias complementares, com ênfase no exercício físico. A análise parte de pesquisa previamente realizada e já divulgada em meio acadêmico, cujos resultados foram retomados e analisados à luz de uma abordagem crítica e integrativa. A metodologia adotada consiste em revisão bibliográfica de caráter qualitativo, fundamentada em estudos recentes das áreas de Psicologia e Saúde, articulada à análise dos dados obtidos na referida pesquisa, especialmente no que se refere à autopercepção de saúde mental em indivíduos em uso de psicofármacos. Os resultados analisados indicam que a prática regular de atividade física está associada à redução de sintomas ansiosos e depressivos, além de contribuir para a melhora da autopercepção de saúde mental, da qualidade de vida e do funcionamento psicossocial. Ademais, os dados sugerem que intervenções que combinam abordagens farmacológicas e não farmacológicas tendem a apresentar resultados mais consistentes, evidenciando a importância de práticas interdisciplinares no cuidado em saúde mental e a necessidade de superação de modelos exclusivamente centrados na medicalização. Diante disso, compreende-se que a ampliação das formas de cuidado em saúde mental é fundamental para além da lógica estritamente medicamentosa. A valorização de estratégias complementares, aliada ao fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da saúde, pode contribuir para a construção de práticas mais integrais e efetivas, promovendo maior autonomia, bem-estar e qualidade de vida aos indivíduos.

Palavras-chave: saúde mental, psicofármacos, exercício físico, medicalização, cuidado integral

Luto em mulheres adultas: uma pesquisa-intervenção em um contexto de saúde pública

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Emily Leal Sousa Oliveira, Cristiane Davina Redin Freitas

O luto é uma experiência complexa e singular que emerge diante da perda de um ente querido, impactando dimensões emocionais, cognitivas e comportamentais. No contexto da saúde pública, observa-se que indivíduos enlutados frequentemente apresentam sintomas como ansiedade, pensamentos disfuncionais, evitação e dificuldades de adaptação à nova realidade. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo compreender o processo de enfrentamento do luto e as estratégias de adaptação utilizadas por mulheres adultas acompanhadas em um serviço de saúde pública. Trata-se de uma pesquisa-intervenção, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, realizada em um centro de especialidades no interior da Bahia. A coleta de dados ocorreu por meio de encontros grupais na modalidade de grupo focal, com mulheres que vivenciam o luto há mais de um ano. Durante os encontros, foram realizadas intervenções fundamentadas na Terapia Cognitivo-Comportamental e na Terapia de Aceitação e Compromisso, com foco em psicoeducação, expressão emocional e fortalecimento de estratégias de enfrentamento. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temático-categorial. Os resultados evidenciam categorias relacionadas aos impactos do luto, padrões de pensamento, estratégias de enfrentamento, mecanismos psicológicos e suporte emocional. Observa-se a presença de estratégias disfuncionais, como isolamento e esquiva, bem como estratégias funcionais, incluindo busca por apoio social, expressão emocional e aceitação da perda. Destaca-se que o grupo se configura como um espaço coletivo de cuidado, promovendo acolhimento, identificação e fortalecimento de vínculos entre as participantes. Como produto da pesquisa, foi elaborada uma cartilha de apoio emocional voltada a mulheres enlutadas e profissionais de saúde, com orientações sobre o processo de luto e estratégias de enfrentamento. Assim, intervenções grupais no contexto da saúde pública mostram-se como importantes estratégias coletivas de cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Luto, saúde mental, estratégias de enfrentamento, pesquisa-intervenção, terapia cognitivo-comportamental

Práticas Integrativas e Complementares no Cuidado Integral à Comunidade: Uma Abordagem Interdisciplinar na Saúde Mental

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
TEREZA CLAUDIA A CAMARGO

Projeto de extensão universitária, visa integrar e complementar o cuidado humanizado na prevenção e acompanhamento da ansiedade por meio das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Ocorre na comunidade de uma área programática no Rio de Janeiro, abrangendo discentes, docentes e colaboradores da instituição de ensino superior (IES). Fundamentado na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), valoriza abordagens terapêuticas seguras, e interdisciplinares, a escuta sensível, o vínculo terapêutico e a responsabilidade social. As práticas incluem Tai Chi Chuan, Qi Gong, Auriculoterapia, Yoga, Meditação e Acupuntura, entre outras. Objetivos: Apresentar propostas de aprendizagem e trabalho em equipe por meio das intervenções com as PICS. Permitir a interação dialógica entre a IES e a sociedade, como forma de garantir autonomia e responsabilidade social. Metodologia: Capacitação dos discentes nos fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e nos protocolos de tratamento da auriculoterapia para o transtorno de ansiedade. As ações são realizadas semanalmente, com uma estimativa de 20 atendimentos regulares. Estes incluem atendimentos de auriculoterapia conduzidos pelos discentes e sessões de acupuntura ofertadas pelo docente/coordenador. Além disso, são realizadas práticas coletivas mensais, como Tai Chi, Qi Gong e Alongamento, que são conduzidas por profissionais de referências na área. Os agendamentos são gerenciados pelos discentes. A coleta de dados é feita por meio de formulários (Google Forms) com questões abertas e fechadas, aplicados após os atendimentos. Os resultados são organizados em gráficos, utilizando a técnica de análise de conteúdo. Período de Realização: Início em agosto de 2025 e término em agosto de 2026 (se repete anualmente), as ações do projeto ocorrem de forma contínua e regular, com atividades semanais (atendimentos individuais) e mensais (práticas coletivas). Resultados/Aprendizados: Inovação pedagógica, fortalecimento do trabalho em equipe, responsabilidade social e diálogo entre a academia e a sociedade. Consolidação de práticas de cuidado integral no território. Análise Crítica: Propicia uma abordagem humanizada à saúde, alinhada com as diretrizes da PNPIC, trazendo reponsabilidade social e protagonismo discente. A análise de dados permite a avaliação contínua e o aprimoramento das ações, garantindo a relevância e o impacto do projeto na promoção da saúde e no bem-estar da comunidade. A iniciativa reforça o papel da universidade como agente de transformação social e de inovação no campo da saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental, Práticas Integrativas e Complementares, Medicina Tradicional Chinesa

Benefícios da acupuntura nas síndromes parkinsonianas: uma revisão sistemática

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

TEREZA CLAUDIA A CAMARGO, Juliana Aquino Corsini Soares, Larissa Nério Oliveira de Sá

Introdução As síndromes parkinsonianas apresentam um aumento progressivo de prevalência, gerando desafios para os sistemas de saúde devido às limitações dos tratamentos farmacológicos de longo prazo. Nesse contexto, cresce o interesse por terapias integrativas e complementares, como a acupuntura, que buscam auxiliar no manejo dos sintomas e na melhora funcional dos pacientes. Embora a acupuntura seja amplamente utilizada para modular a dor, o sono, a ansiedade e a função motora, ainda existem lacunas importantes na literatura científica, especialmente no que diz respeito à padronização dos protocolos terapêuticos. **Objetivos da pesquisa:** Sistematizar as evidências científicas disponíveis sobre os efeitos da acupuntura nos sintomas motores, não motores de indivíduos acometidos por síndromes parkinsonianas, identificar os principais sintomas abordados pela acupuntura em pacientes com síndromes parkinsonianas, descrever os protocolos de acupuntura utilizados nos estudos selecionados, avaliar os desfechos clínicos relacionados ao uso da acupuntura (melhora motora, qualidade de vida, sintomas não motores). **Metodologia** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura conduzida sob as diretrizes do protocolo PRISMA. As buscas abrangem as bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e BVS, sem restrição de idioma para publicações em português, inglês, espanhol e chinês. Os critérios de inclusão selecionaram ensaios clínicos randomizados, estudos controlados e de coorte que investigam o uso da acupuntura como intervenção principal ou complementar no tratamento das referidas síndromes. **Resultados e discussões** A pesquisa destaca o potencial da acupuntura na modulação de sintomas diversos, incluindo a melhora da função motora e o alívio de sintomas não motores, como distúrbios do sono e ansiedade. No entanto, as discussões preliminares apontam que a falta de padronização nos protocolos de aplicação da técnica, dificultam a consolidação de diretrizes definitivas. A revisão buscou organizar os dados existentes para superar essas lacunas além de identificar os desfechos mais consistentes na literatura atual. **Considerações finais:** A falta de estudos com práticas clínicas assegurando protocolos padronizados, permitiria maior segurança e eficácia no uso da acupuntura nas Síndromes Parkinsonianas, deixando baixo o risco de viés. Os estudos que desvelam maiores evidências científicas podem subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a integração da acupuntura como prática no cotidiano nos sistemas de saúde.

Palavras-chave: Acupuntura; Síndromes Parkinsonianas; Doença de Parkinson

O USO DE TECNOLOGIAS LEVES NA ADESÃO AO TRATAMENTO EM SITUAÇÕES DE CRISE PSIQUIÁTRICA NO CAPS III

Área temática: Boas práticas no CAPS

Lucas da Silva Raineri Coelho, Taís Verônica Cardoso Vernaglia

1) **Introdução** A saúde mental configura-se como um importante problema de saúde pública, marcado pelo aumento da prevalência de transtornos mentais e pela complexidade das situações de crise psiquiátrica. No contexto da Rede de Atenção Psicossocial, os Centros de Atenção Psicossocial tipo III (CAPS III) assumem papel estratégico no cuidado em liberdade, priorizando práticas territoriais e centradas na singularidade do sujeito. Nesse cenário, as tecnologias leves, baseadas na escuta, no acolhimento e no vínculo, emergem como ferramentas fundamentais na produção do cuidado e na adesão ao tratamento. 2) **Objetivo da pesquisa** Analisar o uso das tecnologias leves no manejo das situações de crise psiquiátrica em um CAPS III e sua relação com a adesão dos usuários ao tratamento. 3) **Metodologia** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, desenvolvida em duas etapas: revisão de escopo sobre tecnologias relacionais no cuidado em saúde mental e estudo de campo com profissionais de nível superior atuantes em um CAPS III do município de Nova Iguaçu (RJ). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, sendo analisadas a partir da técnica de análise categorial temática. 4) **Resultados e discussões** Os resultados evidenciam que práticas como escuta qualificada, acolhimento, empatia e construção de vínculo são reconhecidas como centrais no manejo da crise psiquiátrica. Tais tecnologias favorecem a redução da medicalização excessiva, fortalecem a autonomia dos usuários e contribuem para a adesão ao tratamento. O vínculo terapêutico foi identificado como elemento determinante para a permanência no cuidado. Entretanto, desafios como sobrecarga das equipes e influência do modelo biomédico ainda impactam a efetivação dessas práticas. 5) **Considerações finais** Conclui-se que as tecnologias leves são fundamentais para a produção de um cuidado humanizado e efetivo em saúde mental, especialmente em contextos de crise. Seu uso fortalece a adesão ao tratamento e reafirma os princípios da atenção psicossocial. Destaca-se a necessidade de investimento na qualificação profissional e no fortalecimento dos serviços territoriais.

Palavras-chave: Saúde mental; Crise psiquiátrica; Tecnologias leves; CAPS III; Adesão ao tratamento.

EXPRESSARTE: A ARTE COMO ACOLHIMENTO E ALÍVIO EMOCIONAL- UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ARTETERAPIA COM ADOLESCENTES

Área temática: Arte e Musicoterapia

Tayssa Ferreira de Oliveira, Ana Beatriz do Nascimento Vitorino Dias

A Arteterapia é um método que utiliza diferentes formas de expressão artística com finalidade terapêutica. A proposta integrou psicologia e arteterapia, considerando o ser humano em sua subjetividade. A experiência teve como objetivo utilizar a arte como ferramenta de expressão, acolhimento e elaboração emocional, permitindo que adolescentes revisitassem suas histórias, expressassem sentimentos e projetassem possibilidades de futuro, fortalecendo a autoestima, o senso de pertencimento e os vínculos sociais, além de oferecer um espaço seguro para explorar emoções. A experiência foi desenvolvida por meio de uma oficina grupal na Casa do Menor de Rosa dos Ventos, conduzida por estudantes de Psicologia, organizada em etapas com atividades lúdicas e expressivas. Inicialmente, houve apresentação das facilitadoras e participantes, visando criar um ambiente acolhedor e seguro. Em seguida, foi realizada uma dinâmica de jogos para integração e estímulo à imaginação. Posteriormente, os adolescentes produziram desenhos sobre suas projeções de futuro, expressando desejos e expectativas. Por fim, ocorreu a dinâmica “Adeus ao passado”, na qual escreveram experiências ou sentimentos que desejavam deixar para trás, colocando-os em bexigas que foram estouradas, simbolizando ressignificação. Realizada no segundo semestre de 2025, com aplicação em outubro, a experiência evidenciou que a arteterapia favorece a expressão emocional e o acesso a conteúdos subjetivos de forma espontânea. As produções revelaram desejos, inseguranças e expectativas, enquanto a dinâmica final promoveu reflexão e externalização emocional. Destaca-se a potência da arte no processo terapêutico e a importância de um ambiente seguro. O projeto evidenciou a arteterapia como ferramenta de cuidado psicológico, articulada às contribuições de Jung e Winnicott, favorecendo a expressão simbólica, a elaboração de experiências e a construção de novas formas de relação consigo e com o outro.

Palavras-chave: Arte, Arteterapia, Adolescência, Psicologia.

TERRITORIALIZAÇÃO NO SUS: A ARTE E CULTURA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Nicolly Lopes Silva de Carvalho

Apresentação e contextualização da experiência: O presente trabalho diz respeito a uma experiência de estágio curricular em um CAPS II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a vivência de 6 meses no dispositivo, foi possível acompanhar práticas que apostam na arte e cultura como estratégia de cuidado. É o caso do Samba da Neusa e do Baile Charme da Neusa, duas atividades artísticas construídas coletivamente que resgatam o papel da cultura, da arte e da territorialização no cuidado em saúde. Objetivo da experiência: Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre o papel das atividades artísticas e culturais como estratégias de cuidado territorial no SUS, considerando suas contribuições para a construção de uma prática humanizada, antimanicomial e antirracista. Metodologia da experiência: A experiência se deu no território da AP 5.1, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atividade Samba da Neusa aconteceu em uma praça pública nas redondezas do CAPS II Neusa Santos Souza, reunindo usuários e profissionais de saúde em uma roda de samba, na qual todos participavam ativamente cantando e/ou tocando instrumentos. Já o Baile Charme da Neusa aconteceu na Areninha Hermeto Pascoal, importante dispositivo cultural da região da Zona Oeste. A atividade reuniu usuários, profissionais de saúde, dançarinos e interessados no charme para celebrar a cultura preta e o cuidado coletivo. Período de realização: A experiência foi realizada ao longo de seis meses, distribuídos em dois períodos distintos: o primeiro se deu de abril a junho de 2025 e o segundo compreendeu o período de agosto a novembro de 2025. Resultados/Aprendizados: A partir das vivências apresentadas, foi possível conceber a territorialização como um processo de grande relevância na construção de práticas desinstitucionalizantes. A partir da inserção social e do fortalecimento de vínculos, torna-se possível pensar no desenvolvimento de uma prática humanizada e em liberdade. Análise crítica: Por vezes, construir um cuidado territorial mostra-se complexo e desafiador. No entanto, a partir do engajamento de usuários, familiares e da comunidade do entorno, foi possível compreender essas intervenções como uma estratégia potente de cuidado. Assim, torna-se relevante a realização de novos estudos sobre o impacto positivo da territorialização no cuidado em saúde, na medida em que ela permite pensar o território como um espaço de produção de subjetividades e possibilidades de existência.

Palavras-chave: territorialização, arte e cultura, cuidado em saúde.

CUIDAR SEM CONHECER? A PRODUÇÃO DISCURSIVA DO SUJEITO NOS ATOS NORMATIVOS E NO CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Andrelize Guaita Di Lascio Parchen, Paulo Ricardo Opuszka

Introdução - A política antimanicomial brasileira, consolidada no âmbito do Poder Judiciário pela Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, propõe a centralidade do sujeito e o cuidado em liberdade. Contudo, a ausência de dados sobre as pessoas a que se destina evidencia uma tensão estrutural: o sujeito é constantemente nomeado nos atos normativos nacionais e em decisões, mas não é empiricamente identificado. Esse deslocamento indica que a análise da política não pode se limitar ao plano normativo, exigindo a compreensão de como o sujeito é produzido discursivamente no interior desses documentos. Objetivo da pesquisa - Analisar de que modo os atos normativos nacionais e na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Ximenes Lopes vs. Brasil produzem discursivamente o sujeito em sofrimento psíquico, considerando a ausência de dados empíricos como elemento estruturante dessa construção. Metodologia - A pesquisa possui natureza qualitativa, descritiva e comparada, baseada em análise documental e normativa. O recorte empírico compreende atos normativos nacionais relacionados à política antimanicomial e a decisão da Corte Interamericana com a identificação e análise das terminologias utilizadas para referenciar o sujeito, a partir de leitura analítica e categorização dos termos. Resultados e discussões - Os resultados parciais evidenciam a coexistência de múltiplos regimes discursivos e ausência de informações sobre quem são os sujeitos. Na decisão da Corte Interamericana, observa-se a construção de um sujeito abstrato, referido como “sujeito” e “sujeito de direito”, seguido pelo predomínio da categoria “vítima”, indicando que o sujeito emerge a partir da violação de direitos. Paralelamente, há forte presença de categorias biomédicas, como “paciente”, “doente mental” e “pessoa com transtorno mental”, que reduzem o sujeito à condição diagnóstica. No âmbito normativo nacional, identificam-se ainda categorias jurídicas, como “imputabilidade” e “réu”, que o reinscrevem na lógica penal. Essa multiplicidade não amplia o reconhecimento, mas produz fragmentação discursiva. Considerações finais - Conclui-se que o desafio da política antimanicomial não reside apenas na formulação normativa, mas na forma como o sujeito é produzido institucionalmente. A ausência de dados não constitui apenas lacuna informacional, mas elemento estruturante que sustenta a fragmentação discursiva e compromete a efetivação do cuidado em liberdade.

Palavras-chave: política antimanicomial, sujeito, produção discursiva, medida de segurança, direitos humanos

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO INTEGRAL

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Jéssica Ribeiro Alves

A saúde mental constitui um componente essencial da atenção integral no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a Atenção Básica o principal ponto de entrada para os usuários. Nesse contexto, as equipes da Estratégia Saúde da Família desempenham papel fundamental na identificação precoce, acolhimento e acompanhamento de pessoas em sofrimento psíquico. No entanto, desafios como estigma, limitação de recursos e de capacitação profissional ainda comprometem a efetividade do cuidado ofertado. O presente estudo tem como objetivo analisar como a saúde mental é abordada na Atenção Básica, identificando práticas, dificuldades e possibilidades de aprimoramento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde e análise de documentos institucionais. Os dados foram examinados por análise de conteúdo temática. Os resultados apontam que, embora os profissionais reconheçam a relevância da saúde mental, há dificuldades relacionadas à sobrecarga de trabalho, insegurança no manejo dos casos e fragilidade na articulação com a rede especializada, especialmente os Centros de Atenção Psicossocial. Observou-se que práticas como escuta qualificada e acolhimento são frequentes, porém a continuidade do cuidado ainda apresenta limitações. Destaca-se a importância do apoio matricial, da educação permanente e do fortalecimento do trabalho multiprofissional como estratégias para qualificar a assistência. Conclui-se que o fortalecimento da Atenção Básica na área de saúde mental é essencial para garantir um cuidado mais resolutivo, humanizado e integrado à rede de atenção psicossocial.

Palavras-chave: Saúde Mental; Atenção Básica; SUS; Estratégia Saúde da Família; Cuidado

OFICINAS CULINÁRIAS COMO INSTRUMENTO PROMOTOR DE CUIDADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Renata da Conceição Silva Chaves, Camila Carla Monteiro de Almeida Rocha, Cristiane Barbosa Chagas da Silva Costa, Danielle Jeniffer de Oliveira Martins Lameira

Apresentação e contextualização: Os transtornos psiquiátricos estão associados ao aumento da morbimortalidade global, tornando essencial o acesso aos serviços de saúde, o suporte social e a participação em ações educativas. Nesse cenário, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) atuam como dispositivos estratégicos, voltados à redução de danos e à reinserção social, com equipes multidisciplinares. No CAPS UERJ, a nutrição integra essas ações, promovendo alimentação saudável entre usuários em situação de vulnerabilidade. Entre as estratégias adotadas, destacam-se as oficinas culinárias, nas quais os participantes produzem alimentos para consumo e comercialização na Policlínica Piquet Carneiro (PPC). Essas atividades favorecem a reabilitação psicossocial, o desenvolvimento de habilidades, a autonomia, a comensalidade e práticas alimentares saudáveis, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira. **Objetivo:** Relatar a influência das oficinas culinárias na promoção do cuidado, da autonomia e da geração de renda entre usuários do CAPS UERJ. **Metodologia:** A coleta de dados ocorreu por meio de observação direta das oficinas, com registro de falas e da evolução dos participantes, entre setembro de 2025 e abril de 2026. O projeto original foi aprovado pelo CEP/HUPE/UERJ. **Resultados:** As oficinas mostraram-se eficazes na promoção da autonomia, inclusão produtiva e geração de renda. Os participantes desenvolveram habilidades culinárias, compartilharam saberes e vivenciaram um ambiente colaborativo. Observou-se aumento da confiança e independência. Entre os avanços, destacam-se: usuários em situação de rua passaram a preparar receitas simples de forma autônoma; uma participante adquiriu capacidade de preparar refeições básicas; um usuário aplicou os conhecimentos na produção e venda de alimentos; outra participante, com dificuldade de concentração, realizou preparações com sucesso; e uma usuária com catatonia participou das atividades sem intercorrências, integrando-as ao seu projeto terapêutico. **Análise crítica:** As oficinas culinárias contribuem para o fortalecimento da autonomia e da independência, promovendo habilidades práticas, geração de renda e melhoria da qualidade de vida. Assim, configuram-se como estratégias relevantes na reabilitação psicossocial, ao favorecer inclusão e interação social no CAPS.

Palavras-chave: Nutrição, CAPS, Culinária, Cuidado, Terapêutica

MUSICOTERAPIA, NEUROCIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA: UMA PRÁTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DE SABERES

Área temática: Arte e Musicoterapia

Claudia Teresa Vieira de Souza, Mariana Machay Pinto Nogueira, Luciana Santos Collier, José Liporage Teixeira

Introdução: O projeto de pesquisa “Plataforma de Saberes: envolvimento e participação da comunidade em práticas inovadoras de promoção da saúde e produção de conhecimento” é uma iniciativa do Laboratório de Pesquisa em Epidemiologia e Determinação Social da Saúde do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz. Entre as 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde institucionalizadas pelo Ministério da Saúde brasileiro, a musicoterapia é uma prática eficaz de promoção da saúde (física, mental, emocional, espiritual), para a melhoria da qualidade de vida da coletividade, e empoderamento comunitário. **Objetivo:** Apresentar uma prática musicoterapêutica desenvolvida no âmbito da Plataforma de Saberes, denominada “Ciência, Arte e Cultura Musical: a Musicoterapia na Promoção da Saúde”. **Metodologia:** Trata-se de uma atividade fundamentada em abordagem participativa, realizada em março de 2026, integrando três marcos comemorativos: a Semana Nacional do Cérebro, a celebração dos 348 anos de nascimento do compositor Antônio Vivaldi (1678–1741) e o Dia Internacional da Mulher, cujo tema em 2026 foi “Direitos, Justiça, Ação para TODAS as Mulheres e Meninas”. A atividade foi estruturada em três momentos: roda de conversa sobre ciência, arte e cultura musical; oficina de construção de instrumento de percussão com materiais recicláveis; e vivência coletiva de musicoterapia voltada ao autocuidado e à saúde cerebral. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INI/Fiocruz e contou com a participação de 12 líderes comunitários, membros da comunidade e familiares parceiros da Plataforma de Saberes. **Resultados e Discussão:** A atividade possibilitou a articulação entre conhecimentos de neurociência, neurociência da música e promoção da saúde, por meio da apreciação comparativa de duas versões da obra “Inverno”, de Vivaldi (clássica e releitura eletrônica). A experiência favoreceu reflexões sobre respostas emocionais e cognitivas associadas à música, além de abordar o papel histórico de Vivaldi na formação musical de meninas órfãs no Ospedale della Pietà (Hospital da Piedade), em Veneza/Itália, dialogando com a temática da equidade de gênero. A dinâmica coletiva de produção rítmica com palmas sincronizadas promoveu integração entre movimento, atenção, emoção e interação social. **Considerações finais:** Práticas musicoterapêuticas em contextos comunitários contribuem para a criação de espaços de partilha de saberes, estímulo ao autocuidado e fortalecimento de vínculos sociais, evidenciando seu potencial como estratégia de promoção da saúde.

Palavras-chave: Musicoterapia, Neurociência, Promoção da Saúde

OFICINA DE JARDINAGEM NO CAPS UERJ: PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR, REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL E EXPERIÊNCIA TERAPÊUTICA POSITIVA NA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Camila Carla Monteiro de Almeida Rocha, Cristiane Barbosa Chagas da Silva Costa, Danielle Jeniffer de Oliveira Martins Lameira, Renata da Conceição Silva Chaves

RESUMO: Apresentação e contextualização: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) constitui dispositivo estratégico na rede de atenção em Saúde Mental, por oferecer cuidado contínuo, territorializado e humanizado a pessoas com transtornos mentais moderados e graves. Orientadas por práticas acolhedoras e voltadas à reinserção psicossocial, oficinas em CAPS estimulam convivência, diálogo e criação de laços afetivos, reduzindo isolamento social e promovendo bem-estar. Nesse cenário, ações terapêuticas que envolvem o meio ambiente, como jardinagem, valorizam dimensões subjetivas e afetivas, incluindo experiências relacionadas à alimentação, ao reconhecer a importância dos significados e das interações emocionais construídas em torno dos alimentos. Objetivo: Relatar a experiência da oficina de jardinagem no CAPS UERJ enquanto espaço de reabilitação psicossocial e cuidado coletivo, com potencial para promover bem-estar e estratégias de educação nutricional. Metodologia: Estudo descritivo-exploratório com coleta de dados por meio de observações diretas, registros e do acompanhamento da evolução dos participantes no CAPS UERJ. O projeto original foi aprovado pelo CEP/HUPE/UERJ. Período: setembro/2025 a abril/2026. Resultados: Participaram, em média, 10 usuários nas etapas de cultivo (preparo do solo à colheita). Foram realizadas rodas de conversa voltadas à organização das atividades, definição do uso dos alimentos produzidos, reflexão sobre a vivência e discussão sobre alimentação saudável. Enquanto prática coletiva, a oficina de jardinagem favoreceu a tomada de decisões em grupo, respeitando singularidades e condições psíquicas de cada participante. Houve prioridade na escolha de alimentos passíveis de utilização na culinária. Observou-se desenvolvimento de habilidades, relatos de redução de sintomas psíquicos e diminuição do estresse. Os participantes colheram e elaboraram preparações saudáveis. A oficina estimulou o contato com o meio ambiente, orientou formas de cultivo e fortaleceu aspectos relacionados à autoestima e à saúde, a partir da produção alimentar. Análise crítica: A oficina de jardinagem demonstrou ser estratégia potente na reabilitação psicossocial e no cuidado coletivo em Saúde Mental. Além da promoção de bem-estar e educação nutricional, contribui como ferramenta terapêutica importante para a construção de autonomia e o fortalecimento da autoestima, ao ampliar o engajamento dos usuários e incentivar práticas alimentares saudáveis e sustentáveis.

Palavras-chave: Saúde mental; Jardinagem; Educação nutricional; Alimentação saudável.

Sala de Acolhida: atendimento interdisciplinar à demanda ambulatorial em psiquiatria em um hospital universitário público.

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Luiz Augusto Brites Villano, Renata Gomes da Costa de Marca, Gabriela Chataignier Gadelha da Costa, Bruna Dionísio Manoel, Carina Cunto de Athayde

Sala de Acolhida: atendimento interdisciplinar à demanda ambulatorial em psiquiatria em um hospital universitário público. APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA Em 1980 a rede de saúde mental consistia em emergência psiquiátrica, hospitais psiquiátricos, colônias e ambulatórios de psiquiatria, sendo o acesso a esse último feito de uma forma errática e de oferta muito limitada. Quisemos construir uma forma de acolher a imensa demanda espontânea que nos procurava. Tentamos acolher todos, no sentido de “rede de conversações” (TEIXEIRA, 2003; SARACENO, 2001), operada por enfermeiros. Alguns usuários eram referidos para outro dispositivo, a hoje nomeada Sala de Acolhida Recepção para atendimento interdisciplinar, aqui sempre incluído o profissional médico. Paralelamente, existia o acesso direto ao Ambulatório, através dos plantões médicos. Em 1990 não tivemos mais condição de realizar o acolhimento universal e os usuários eram direcionados diretamente à Sala de Acolhida, através de diversos modelos de priorização. Em 2017 foram definidas as unidades básicas de saúde das quais receberíamos pacientes (BRASIL, 2011). OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA Realizar atendimento interdisciplinar aos usuários regulados para Atenção Secundária em Psiquiatria, via Atenção Primária à Saúde (SISREG), em ambulatório de hospital universitário do município do Rio de Janeiro. METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA Atendimento interdisciplinar ao usuário individual e seu núcleo social, sempre com o residente médico, um supervisor de campo não médico, outros profissionais não médicos (residentes ou servidores) e alunos da graduação de Medicina. PERÍODO DE REALIZAÇÃO Março de 2017 ao presente. RESULTADOS / APRENDIZADOS Consolidou-se como espaço de formação da graduação médica e pós-graduação multiprofissional. Pôde-se avançar na proposta de resposta à demanda baseada na oferta de escuta e promoção da fala, subjetivando a queixa e desmedicalizando a demanda (VILLANO, 1986; TENÓRIO, 2000). Em um ano, 35% de 125 casos tiveram um ou mais atendimentos e foram contrarreferenciados para a clínica da família. Por vezes, exerce-se função de matriciamento, através de contatos com a RAPS, notadamente a Atenção Primária em Saúde (APS). ANÁLISE CRÍTICA Com a não inclusão imediata na rotina do ambulatório de psiquiatria pode-se evitar a entrada na carreira moral de doente mental (GOFFMAN, 2015). O trabalho interdisciplinar de construção de demanda, colocando-se o usuário como protagonista, enfrenta dificuldades de articulação intraequipe e de expectativas do usuário, pela caracterização no SISREG como “atendimento médico psiquiátrico”.

Palavras-chave: Saúde mental Psiquiatria ambulatorial Atendimento interdisciplinar Participação do Paciente Rede de atenção psicossocial

ATIVISMO GORDO E SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS COLETIVAS DE CUIDADO E RESISTÊNCIA ÀS VIOLÊNCIAS GORDOFÓBICAS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Ursula Verthein (Universitat Oberta de Catalunya), Maria Clara de Moraes Prata Gaspar (Universidad de Barcelona)

Introdução A gordofobia atravessa diferentes espaços sociais e impacta significativamente na construção das subjetividades e na saúde mental de pessoas gordas. Marcadas por experiências de violência e patologização, muitas pessoas vivenciam, desde a infância, processos de inadequação corporal e sofrimento psíquico. Nesse contexto, o ativismo gordo emerge como espaço político e coletivo de ressignificação dos corpos e subjetividades, construção de pertencimento e elaboração de estratégias de cuidado e resistência. **Objetivo** Compreender os processos de (re)construção das relações com o corpo e a subjetividade a partir das experiências de mulheres pertencentes ao ativismo gordo, no Brasil e na Espanha, e a importância do ativismo na produção de práticas coletivas de cuidado em saúde mental. **Metodologia** Estudo qualitativo, transversal e descritivo, realizado por meio de 14 entrevistas semiestruturadas com mulheres autodeclaradas gordas e ativistas. **Resultados e discussões** As narrativas revelaram experiências de violência gordofóbica em espaços como família, escola, trabalho, universidade e serviços de saúde. As participantes relataram estratégias individuais de enfrentamento, como isolamento social, ocultação do corpo, hiperdesempenho acadêmico e tentativas constantes de modificação corporal por meio de dietas, medicamentos e outras intervenções para perda de peso. Essas experiências estiveram associadas a sofrimento emocional, internalização do estigma, ódio ao corpo e relações de conflito com a comida. Os resultados indicam que a inserção no ativismo gordo promoveu mudanças importantes na relação das participantes com seus corpos e subjetividades. O engajamento político e as práticas coletivas possibilitaram transformar experiências individuais de sofrimento em ação coletiva crítica, ampliando a compreensão da gordofobia como fenômeno social, histórico e político. O ativismo favoreceu apoio mútuo, pertencimento e fortalecimento subjetivo, configurando-se como importante estratégia coletiva de cuidado em saúde mental. **Considerações finais** Conclui-se que o ativismo gordo incidiu positivamente sobre a saúde mental das entrevistadas, ao possibilitar a elaboração coletiva das violências vividas e a construção de novas formas de cuidado, existência e resistência. As práticas coletivas e o engajamento político mostraram-se fundamentais no enfrentamento da violência e da patologização, contribuindo para a produção de cuidado em saúde mental em perspectivas críticas e emancipatórias.

Palavras-chave: Gordofobia, Estigma, Violência, Saúde mental, Subjetividades, Corporeidades, Ativismo.

A ESCRITA COMO RECURSO FRENTE À PSICOSE: UMA LEITURA PSICANALÍTICA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Daiana Trintim de Jesus, Richard Harrison Couto

Este trabalho trata de um recorte da pesquisa de doutoramento em andamento que se dará por meio de revisão de literatura a respeito da função da escrita na psicose. Para tanto, será feita uma leitura psicanalítica quanto ao fenômeno psicótico articulado à literatura de James Joyce. Parte-se da hipótese de que a escrita atuaria como um recurso diante da invasão de caráter excessivo da linguagem. A prática psiquiátrica centrada no reducionismo biológico tem colocado muralhas que promovem a segregação, tal como a compreensão do louco mais como objeto de estudo do que como ponto de interrogação (Lacan, 1967). Enquanto a medicação age na tentativa de silenciar a loucura, a psicanálise se propõe a escutá-la, o analista se coloca como testemunha, como secretário das produções do sujeito psicótico, sejam alucinações, delírios, fenômenos corporais, entre outras, pois o delírio, para Freud (1911), é uma tentativa de reconstrução de seu mundo, de uma significação subjetiva, logo, uma tentativa de cura. Muitas vezes, a construção de uma narrativa delirante encontra forma de expressão através da escrita. A apresentação de uma escrita fragmentada, sem narrativa organizada, em que não apresentam um endereçamento a alguém, mas para si mesmo, é frequente, principalmente em pacientes crônicos. Há, ainda, produções de pessoas que nunca apresentaram surtos e que sua obra não consiste em uma narrativa delirante, mas uma tentativa de significação diante de sua experiência com a linguagem. Por exemplo, no caso Joyce, que não apresentava delírios nem alucinações, mas era atravessado por falas impostas, fenômeno em que “a fala é um parasita”, “é uma excrescência” (Lacan, 1975-76, p. 92). Ou seja, a hipótese de Lacan é que a escrita, o trabalho de literário de Joyce, auxilia-o para não ter um desencadeamento ou uma abertura do quadro psicótico. Joyce constrói, com sua escrita, uma experiência singular com as palavras, explorando-as como algo estranho, heterogêneo e imposto (Mandil, 2003). Sua relação com a escrita é o que lhe permite desarticular o aspecto que lhe era vivenciado como imposição das palavras, levando-o ao extremo da dissolução da própria linguagem. Dessa forma, a obra de Joyce parece ter atuado como resistência ao silenciamento da loucura, o caminho encontrado pelo autor foi por uma via que não a medicamentosa, mas a de uma amarração, uma acomodação de restos. Assim, temos a questão: a escrita pode ser uma via de trabalho clínico com os outros sujeitos psicóticos?

Palavras-chave: escrita; psicose; loucura; psiquiatria; psicanálise.

AS VIVÊNCIAS DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA NO MANEJO DE IATROGENIAS EM RELAÇÃO À GRUPOS MINORIZADOS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Paulo Vinicius Silva Ferreira, Lucas Gusso Bittencourt, Leonardo Ferreira da Silva Neto, Ana Carolina Leite de Mendonça, Mayla Cosmo Monteiro

1) Título: AS VIVÊNCIAS DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA NO MANEJO DE IATROGENIAS EM RELAÇÃO À GRUPOS MINORIZADOS. 2) Introdução: A iatrogenia se refere aos danos causados por intervenções médicas ou psicológicas, mesmo quando não intencionais. Esse fenômeno é cada vez mais reconhecido como complexo, especialmente na saúde mental. O impacto pode ser profundo devido a práticas técnicas inadequadas, frias e pouco adaptadas. O tema se torna ainda mais delicado quando entra em questões sociais como raça, gênero, sexualidade, classe ou deficiência, que atuam de forma interseccional. Essas questões expõem populações minoritárias a vulnerabilidades específicas. Muitas vezes, isso resulta em experiências dolorosas no ambiente terapêutico. 3) Objetivo: Diante desse cenário, este estudo buscou investigar o nível de conhecimento de profissionais e estudantes de um Serviço de Psicologia Aplicada de uma Universidade particular no Rio de Janeiro que conhecem e se interessam pelo tema da iatrogenia, especialmente no atendimento a pessoas de grupos minorizados. 4) Metodologia: Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa, conduzida por estudantes de Psicologia. A pesquisa envolveu entrevistas semiestruturadas com quatro participantes: dois estudantes e dois profissionais formados. As entrevistas aconteceram entre maio e junho de 2025. Elas exploraram experiências, percepções e desafios no atendimento psicológico a minorias sociais, além do entendimento sobre possíveis efeitos iatrogênicos. 5) Resultados e discussões: Os relatos mostraram que todos os entrevistados tinham algum conhecimento sobre iatrogenia, mas apontaram lacunas na formação acadêmica sobre o tema, especialmente no Brasil. Também ficou claro que reconhecem a importância das competências culturais no exercício clínico. A falta de preparo pode levar a atendimentos descontextualizados, falas inadequadas ou até silenciamentos, causando sofrimento e desconfiança nos pacientes. Foram mencionados exemplos concretos, como protocolos terapêuticos que ignoram realidades sociais adversas ou situações em que profissionais precisaram rever suas condutas para não desconsiderar as vivências individuais de quem atendem. 6) Considerações finais: Os achados indicam que, apesar do interesse e da sensibilidade demonstrados, ainda há muito espaço para melhorar a formação e a reflexão crítica sobre práticas clínicas mais humanizadas e culturalmente informadas. Investir nesse conhecimento é essencial para reduzir os riscos de intervenções que, em vez de aliviar o sofrimento, acabam por intensificá-lo, principalmente em contextos de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Iatrogenia, Minorias sociais, Competência cultural, Psicologia clínica, Saúde mental

Saúde mental na síndrome Pós-COVID-19: evidências de intervenções psicossociais e desafios para o sistema público de saúde

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Mariana Machay Pinto Nogueira, Luciana Santos Collier, Claudia Teresa Vieira de Souza

Introdução: A Síndrome Pós-COVID-19 (COVID longa) é uma condição crônica multissistêmica que compromete a funcionalidade e a qualidade de vida, com prevalência estimada entre 10% e 35% dos casos agudos. Sintomas de saúde mental são altamente prevalentes apresentando, em determinados contextos, taxas de comorbidades mentais, afetando mais de 87% dos pacientes, destacando-se distúrbios do sono, ansiedade (46,67%) e depressão (50,83%), um desafio clínico significativo, frequentemente associadas à cronicidade e à incapacidade funcional. Diante da descredibilização dos sintomas e da insuficiência de respostas estruturadas, os pacientes buscam legitimação e suporte em redes comunitárias e digitais. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas disponíveis provenientes de estudos conduzidos em populações acometidas por sintomas relacionados à saúde mental em pacientes com síndrome pós-COVID, considerando suas implicações para os sistemas públicos de saúde. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados Pubmed, Scopus, Lilacs, Web Of Scienci. Foram selecionados 16 estudos publicados entre 2021 e 2025, abrangendo pesquisas qualitativas (netnografia, grupos focais, inquéritos narrativos), estudos quantitativos (ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais). **Resultados:** Os estudos analisados indicam que as intervenções em saúde mental para pessoas com síndrome pós-COVID-19 são predominantemente psicossociais e integrativas, envolvendo psicoeducação, terapia cognitivo-comportamental, práticas de atenção plena, com ênfase na reconstrução da identidade e no manejo da variabilidade dos sintomas através de fóruns digitais de escuta. A implementação dessas ações é facilitada pela validação social entre pares, pelo compartilhamento de saberes experienciados e pelo uso de recursos digitais, que ampliam o acesso. Entretanto, barreiras relevantes incluem estigmatização, desvalorização do relato dos pacientes, exclusão digital, sobrecarga de informações e a intensificação dos sintomas após estímulo. **Considerações finais:** A síndrome pós-COVID-19 exige a incorporação de estratégias psicossociais integradas aos sistemas públicos de saúde. As evidências apontam que intervenções baseadas na validação da experiência, no apoio entre pares e no uso de recursos digitais contribuem para mitigar o sofrimento mental. Persistem, contudo, desafios estruturais que demandam políticas públicas voltadas à redução do estigma, à ampliação do acesso e à garantia de cuidado contínuo e equitativo.

Palavras-chave: Síndrome Pós-COVID-19; Saúde Mental; Intervenções Psicossociais

CUIDANDO DO CORPO E DA MENTE: GRUPO DE PILATES EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Melissa Pessini Faganello, Suéllen Flôres Machado, Carolina Charão da Silva, Rodrigo de Miranda Jacobsen, Juliana Unis Castan

Apresentação e contextualização: A internação psiquiátrica destina-se ao cuidado de pessoas em intenso sofrimento psíquico, algumas vezes apresentando risco à própria vida ou à de terceiros. Os grupos e oficinas terapêuticas são organizados pelos residentes multiprofissionais e supervisionados por preceptores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) como estratégias de cuidado integral e de reabilitação psicossocial, ampliando o tratamento para além da farmacoterapia. O método Pilates promove a conexão entre corpo e mente, associando fortalecimento muscular e respiração, contribuindo para a diminuição de sintomas de depressão e ansiedade. **Objetivo:** Promover um grupo de Pilates Solo em uma unidade de internação psiquiátrica visando possibilitar aos pacientes uma prática de conexão entre mente e corpo e oferecer alternativas para lidar com ansiedade. **Metodologia:** A atividade ocorre nas quintas-feiras pela manhã, no refeitório da unidade, local com maior espaço disponível. Durante 40 minutos, são realizados de cinco a seis exercícios da lista de 34 movimentos do Pilates Solo, idealizada por Joseph Pilates. Os exercícios são adaptados para favorecer a prática em grupo, respeitando as capacidades individuais. Ao final, os pacientes são convidados a participar de uma prática informal de atenção plena, voltada à escuta dos sons do ambiente e à percepção das sensações corporais. **Período de realização:** As atividades estão acontecendo no primeiro semestre do ano de 2026. **Aprendizados:** Observou-se melhora na modulação do humor, do afeto e da sensopercepção dos pacientes. Os participantes relataram bem estar durante a prática e mencionaram o interesse em continuar realizando esta atividade após a internação, como estratégia complementar de cuidado em saúde mental e manutenção de hábitos saudáveis. **Análise crítica:** A prática em grupo de Pilates proporciona benefícios à saúde mental dos participantes. A partir dos comandos verbais do profissional de educação física, os pacientes exercitam simultaneamente musculatura e atenção, especialmente no que se refere à vigilância e à tenacidade. Durante os exercícios, percebeu-se dificuldade inicial na organização lógica dos movimentos até sua execução conforme solicitado, estimulando a manutenção do estado normovigil por meio do foco na respiração e no movimento corporal. Compreende-se, então, que essa prática pode contribuir para a redução do estresse e da ansiedade.

Palavras-chave: Saúde mental; Exercício físico; Atenção plena.

RODA DE AFETO: O QUE SUSTENTA UMA FAMÍLIA?

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Paula Ferreira Cabral, Géssica Schlickmann Primo

O presente trabalho caracteriza-se como um relato de experiência proveniente de uma atividade ocorrida na mostra de práticas e saberes da Semana de Divulgação Científica e Cultural do IPUB 2025. O grupo constituiu por usuários do hospital dia, seus acompanhantes e foi mediado por três especializadas em Terapia de Família. Realizou-se uma roda de conversa interativa e dialógica inspirada na prática da Terapia de Família, que convidou o público a refletir sobre os vínculos familiares e comunitários como elementos fundamentais para a promoção da saúde mental. Objetivou criar um espaço simbólico de escuta e expressão coletiva e tornar visível o afeto, o cuidado e a diversidade de experiências ligadas à família e à comunidade. Como resultados pôde-se observar que: o cuidado com os laços familiares e comunitários fortalece o bem-estar coletivo; possibilidade de despertar reflexões profundas de forma leve e acessível; facilitação da fala espontânea e a identificação emocional; estímulo da expressão afetiva e o reconhecimento de redes de apoio; valorização de saberes cotidianos sobre convivência; ampliação de entendimento do que é ser família; lutos em processo de elaboração; desejo por formar uma família independente das dificuldades inerentes da condição mental; necessidade de relacionar e amar; sentimento recorrente de insuficiência; busca de autonomia; superação de limitações; vontade de participação; necessidade de ser ouvido, respeitado em sua singularidade e pertencer a um grupo; solidão e isolamento; tristezas; perdas; vulnerabilidades e potências. Os recursos teórico-metodológicos adotados possibilitaram que os usuários compartilhassem a condição de sujeitos-pesquisadores, colocando-os em posição de autoria. Essa abertura de criação de espaços de escuta, fala livre e aporte emocional é um caminho necessário à elaboração e alívio de dores psíquicas e emocionais, sendo uma estratégia coletiva de cuidado em Saúde Mental. O projeto se configurou um importante facilitador para fortalecimento do sentimento de pertencimento e comunidade, troca e acolhimento coletivo, assim como a integração entre saberes acadêmicos e experiências cotidianas.

Palavras-chave: Terapia de Família. Estratégia Coletiva de Cuidado. Saúde Mental.

GRUPO “EXPRESSAMENTE”: DINÂMICAS DE EXPRESSÃO EMOCIONAL EM UM CAPS II ADULTO

Área temática: Boas práticas no CAPS

Suélien Flôres Machado, Emily Fernanda de Almeida Klafke, Anderson Ferreira Borges, Paolo Porciuncula Lamb, Juliana Unis Castan

Apresentação e contextualização da experiência: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) configura-se como um potente instrumento da Rede de Atenção Psicossocial para o cuidado em liberdade, oferecendo cuidados a adultos com transtornos mentais graves e persistentes¹. O CAPS proporciona espaço para a expressão e elaboração de emoções, o que auxilia no aprimoramento de habilidades comunicacionais e sociais. Em um grupo terapêutico, foram desenvolvidas dinâmicas para favorecer formas alternativas e variadas para expressar emoções. Objetivo da experiência: Estimular a expressão e elaboração de emoções através da exibição de vídeos, dinâmicas e rodas de conversa. Metodologia da experiência: O grupo ExpressaMente ocorreu semanalmente em um CAPS II de um hospital escola do sul do país. Os grupos tinham duração de 1 hora e participavam cerca de 5 usuários. Nos três encontros destinados a trabalhar sobre emoções, foram exibidos os vídeos “Agir pelas emoções”², “O menino que engoliu o choro - curta metragem completo”³ e “Divertidamente 2 - Trailer Oficial Dublado”⁴, seguidos de roda de conversa e dinâmicas que utilizaram recursos lúdicos e não estruturados, como desenho, escrita e músicas para trabalhar as emoções despertadas. Período de realização: setembro de 2025 a março de 2026. Resultados: Durante as rodas de conversa, os participantes expressaram vivências e dificuldades pessoais enfrentadas no passado, bem como situações em que sentem raiva, vergonha, ansiedade, felicidade e tristeza. Os usuários mencionaram estratégias que utilizam para identificar e manejar as emoções, como praticar meditação, ioga, luta marcial, musculação e ouvir música. Além disso, alguns participantes relataram que costumam retirar-se do ambiente ou da situação para regular-se emocionalmente. A escrita e a música foram importantes ferramentas utilizadas para a expressão de emoções, especialmente quando houveram dificuldades para expressar os sentimentos verbalmente. Através da escrita, foram manifestados principalmente sentimentos de raiva e conteúdos motivacionais. Análise crítica: Observou-se que as dinâmicas grupais proporcionaram um espaço seguro para expressão de emoções. A reflexão e o compartilhamento das vivências e sentimentos entre os usuários favoreceram o acolhimento entre os pares e o processamento das emoções. Além disso, ao exporem suas estratégias de manejo emocional, os integrantes do grupo puderam ampliar seu repertório de respostas e desenvolver habilidades socioemocionais.

Palavras-chave: Emoções, Saúde Mental, Dinâmica de Grupo, Serviços de Saúde Mental

O impacto da prática esportiva na saúde mental

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

João Gustavo Miranda Cahú Domingues, Bruna Voigt Lisbôa, Fernanda Paiva Moreira Franco, Giovanna Prudente Buccino, Maria Luiza Gentil Barroco Serrano, Mariana Maia Bernardes Sgarbi

Introdução: A prática esportiva apresenta impactos positivos na saúde mental, contribuindo para a redução de sintomas de ansiedade, depressão e estresse, além de promover bem-estar físico, emocional e social. Estudos demonstram que o esporte estimula mecanismos neuropsicológicos relacionados à melhora do humor, autoestima, cognição e qualidade de vida, tornando-se importante estratégia de promoção e prevenção em saúde mental. **Objetivo da Pesquisa:** Esta pesquisa tem como objetivo destacar o impacto da prática esportiva na saúde mental, e na promoção da qualidade de vida. **Metodologia:** A busca bibliográfica foi realizada na base SciELO e Google Acadêmico, incluindo publicações entre 2022 e 2023. **Resultados e Discussão:** A elevada prevalência de sintomas como ansiedade e depressão reforça a necessidade de estratégias acessíveis e eficazes. Nesse contexto, os estudos analisados demonstraram que a prática esportiva relaciona-se diretamente à melhora da saúde mental, atuando como fator de proteção e complemento no tratamento de transtornos psicológicos. Martins Júnior et al. (2023) observaram que o exercício físico favorece atenção, foco e controle emocional em crianças e adolescentes, além de contribuir para redução de sintomas ansiosos e depressivos. Albuquerque et al. (2023) identificaram benefícios na interação social, qualidade de vida e desenvolvimento de habilidades como comunicação, disciplina e trabalho em equipe. Além disso, os exercícios físicos promovem redução da tensão, melhora do estado emocional, autoestima, emoções positivas e diminuição do isolamento social, favorecendo também hábitos saudáveis, como melhora do sono e da alimentação. **Considerações Finais:** Os estudos analisados evidenciam o impacto positivo da atividade física além do campo físico, contribuindo também para o equilíbrio emocional, cognitivo e desenvolvimento psicossocial, bem como para prevenção e tratamento dos transtornos mentais. Novas abordagens, que incluam prática de exercícios físicos, são essenciais para promover a saúde mental. Desse modo, incentivar o hábito da prática esportiva é essencial para promoção do bem estar na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Saúde Mental, Atividade Física, Estratégias de Saúde

O uso dos canabinóides no tratamento em psiquiatria: uma revisão crítica da literatura

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Maria Luiza Gentil Barroco Serrano, Francine Thiago Siqueira Sobrinho, Gabriely de Freitas Muniz Cunha, Melissa Barcellos Motta Gil, Sabrina Frajtag, Mariana Maia Bernardes Sgarbi

Introdução: O uso de canabinóides em psiquiatria tem ganhado destaque devido ao potencial terapêutico do canabidiol (CBD) em transtornos como ansiedade, TEPT, insônia e depressão. Estudos nacionais e internacionais apontam efeitos ansiolíticos promissores, embora ainda existam limitações relacionadas à padronização de doses e à qualidade metodológica dos estudos, evidenciando a necessidade de maior aprofundamento científico (Crippa; Zuardi; Hallak, 2010). **Objetivo:** Avaliar evidências sobre a eficácia e segurança do uso de canabinóides no tratamento em psiquiatria. **Metodologia:** Realizou-se revisão de literatura nas bases SciELO, PubMed e Medline, incluindo estudos publicados entre 2017 e 2024, em português e inglês, com prioridade para ensaios clínicos e meta-análises. **Resultados e Discussão:** A literatura demonstra que o CBD, por não apresentar efeitos psicoativos e possuir maior tolerabilidade, apresenta maior potencial terapêutico em psiquiatria (Crippa; Zuardi; Hallak, 2010). Estudos evidenciam eficácia ansiolítica, especialmente em fobia social, além de melhora de agressividade e estereotipias em crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. A administração aguda mostrou-se segura em ampla faixa de dosagem. Seus efeitos ansiolíticos e antidepressivos podem estar relacionados à ação nos receptores 5-HT_{1A}, enquanto o THC atua como agonista CB₁, podendo o CBD reduzir seus efeitos psicoativos (Black et al., 2019). O THC apresenta efeitos sedativos e hipnóticos úteis em algumas condições clínicas, porém seu uso é desencorajado em pacientes com quadros psicóticos devido ao risco de exacerbação dos sintomas. Estudos apontam associação entre uso de cannabis e piora de sintomas psicóticos. Embora o CBD possa apresentar efeito oposto ao THC e potencial benefício adjuvante, os resultados ainda são inconsistentes, sendo necessários mais estudos clínicos (Köck et al., 2024). **Considerações Finais:** O CBD demonstrou perfil promissor, com efeitos ansiolíticos e boa segurança, especialmente em transtornos de ansiedade. Já o THC, apesar de alguns benefícios terapêuticos, apresenta riscos em pacientes com predisposição a sintomas psicóticos. As evidências atuais ainda são limitadas, reforçando a necessidade de ensaios clínicos mais rigorosos para consolidar o papel dos canabinóides na psiquiatria (Müller-Vahl, 2024).

Palavras-chave: Canabinoides, Saúde Mental, Canabidiol, Cannabis medicinal

CAIXA DE EMOÇÕES: ESTRATÉGIA COLETIVA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Maria Luisa Arcangelo Rocha, Anny Caroline S da Silva, Higor Barros de Almeida, Marlene Vitoria Troche Mothé, Maria Eduarda Alencar da Silva

A saúde mental no contexto universitário tem se destacado como demanda relevante diante das exigências acadêmicas, emocionais e sociais presentes na formação. Nesse cenário, estratégias acessíveis de acolhimento e cuidado coletivo tornam-se importantes para o fortalecimento do bem-estar emocional da comunidade acadêmica. O presente relato de experiência tem como objetivo refletir sobre a utilização da “Caixa de Emoções” como estratégia coletiva de promoção da saúde mental no ambiente universitário. A experiência foi desenvolvida pela Liga Acadêmica de Psicologia, Saúde e Bem-Estar (LAPSE), da Afya Unigranrio, campus Duque de Caxias, entre agosto e novembro de 2025. A proposta consistiu na elaboração de cartas breves contendo mensagens de acolhimento, incentivo emocional, empatia e reflexão, disponibilizadas de forma anônima em caixas distribuídas em pontos estratégicos do campus. As mensagens foram produzidas coletivamente por estudantes de Psicologia sob supervisão docente, visando cuidado ético e linguagem acessível. Observou-se elevada adesão da comunidade acadêmica, evidenciada pela retirada frequente das cartas e pelas devolutivas espontâneas dos participantes, que relataram sentimentos de acolhimento, identificação e incentivo emocional. A experiência também favoreceu reflexões sobre escuta, solidariedade e cuidado coletivo entre os estudantes envolvidos na ação. Conclui-se que estratégias simples, acessíveis e anônimas podem contribuir para a promoção da saúde mental e fortalecimento de vínculos no contexto universitário, funcionando como dispositivos complementares de acolhimento e sensibilização sobre o cuidado emocional.

Palavras-chave: Saúde mental; acolhimento; universidade; cuidado coletivo; promoção da saúde.